

DIATOMÁCEAS E AS MUDANÇAS CLIMÁTICAS

Por Elis Brandão Rocha

Nosso planeta está enfrentando um desafio crítico: as mudanças climáticas. Elas são causadas pelas atividades humanas que liberam dióxido de carbono e outros gases de efeito estufa na atmosfera. No entanto, esse impacto poderia ser muito mais catastrófico se não fosse pela regulação climática realizada pelos oceanos. Aproximadamente 40% das emissões de dióxido de carbono produzidas pelo homem não ficam na atmosfera, mas são absorvidas pelos oceanos, principalmente nas regiões ao redor do continente Antártico.

A explicação para a grande importância do Oceano Antártico na absorção do dióxido de carbono está relacionada às suas baixas temperaturas, que aumentam a solubilidade desse gás na água. Em outras palavras, isso aumenta a capacidade da água de armazenar dióxido de carbono, o que contribui para o Oceano Antártico ser um grande absorvedor desse gás da atmosfera. Outro processo importante que contribui na absorção de dióxido de carbono pelos oceanos é a fotossíntese, realizada por pequenas algas chamadas fitoplâncton.

O fitoplâncton marinho vive à deriva na superfície da água do oceano. Assim como as árvores e outras plantas terrestres, o fitoplâncton absorve nutrientes e os combinam com a luz solar para produzir energia e crescer. Esse processo é chamado fotossíntese e é muito importante para nós, pois: 1) consome o dióxido de carbono; 2) libera oxigênio, permitindo a existência de nossas vidas na Terra; e 3) o fitoplâncton serve de alimento, sendo a base que sustenta a maior parte dos organismos marinhos.

Embora haja muitos tipos diferentes de fitoplâncton nas águas do mundo, um grupo específico, chamado diatomáceas, prospera nas águas frias do Oceano Antártico. Lá, as diatomáceas podem representar mais de 80% do total de algas na superfície do oceano. Elas crescem tanto durante a primavera e o verão, que é possível vê-las em imagens de satélite. E, claro, enquanto isso, absorvem muito dióxido de carbono!

As diatomáceas medem menos de 1 milímetro de ta-

manho e estão envoltas em uma concha dura, chamada frústula, feita de sílica (a palavra científica para algo de composição parecida com a do vidro). As frústulas são como pequenos esqueletos de vidro, lindamente decorados, que tornam as diatomáceas únicas entre todas as algas. Graças à sua frústula, elas são bastante pesadas (em comparação com outras algas), o que facilita o afundamento das diatomáceas até o fundo do oceano, levando consigo todo o carbono que absorveram nas águas superficiais.

Na jornada em direção ao fundo do oceano, alguns esqueletos de diatomáceas se dissolvem, enquanto outros continuam afundando. Nas camadas profundas do mar, os esqueletos das diatomáceas são enterrados nos sedimentos marinhos. Isso significa que o carbono que elas removeram das águas superficiais também é enterrado. Esse processo é chamado de bomba biológica de carbono, porque o carbono que antes estava na atmosfera é removido e armazenado no fundo oceano por longos períodos. Através desse processo, as diatomáceas em todos os oceanos contribuem para 40% da remoção de dióxido de carbono da água, contribuindo com a regulação climática do planeta.

Nosso planeta enfrenta um desafio crítico!

Sendo assim, as diatomáceas desempenham um papel importante na absorção do dióxido de carbono da atmosfera e na regulação de suas concentrações. Entretanto, a atual tendência de aquecimento do planeta, devido às mudanças climáticas, têm causado diversas consequências em cascata no Oceano Antártico, com potencial de afetar o ecossistema e o crescimento das diatomáceas. Por exemplo, o aquecimento da região tem causado a redução da cobertura do gelo marinho e o derretimento de glaciares na Antártica. Esse aumento do fluxo de água doce de degelo na superfície do Oceano Antártico cria uma camada rasa de água que não se mistura facilmente com a camada de água subjacente. Essa modificação da estrutura da camada superficial do Oceano Antártico tem desfavorecido o crescimento de diatomáceas e favorecido o crescimento de outro tipo de fitoplâncton: as criptófitas.

As criptófitas são organismos menores, flagelados e que, por não possuírem uma frústula como as diatomáceas, são menos eficientes em transportar o carbono da superfície para o fundo do oceano. Além

As belas diatomáceas: pequeníssimas criaturas que parecem compor os vitrais de uma capela. Crédito das Imagens: Oxford Scientific. Veja mais aqui:

disso, a mudança do tipo de fitoplâncton que cresce nas águas também afeta diretamente outros organismos que se alimentam dessas microalgas.

Criptófitas. Crédito da imagem: Ralf Wagner.

As diatomáceas servem de alimento para outro organismo maior, um pequeno crustáceo chamado krill antártico. Bilhões desses organismos crescem na Antártica se alimentando de diatomáceas e cumprem um papel chave no transporte de carbono para as regiões profundas do oceano. Isso porque, quando defecam, agregam em seu trato digestório milhares de diatomáceas em um grande cocô (chamado de pelotas fecais), que, por serem mais pesados, afundam mais rapidamente para o fundo do mar. Ainda, o krill faz viagens todos os dias para regiões mais profundas na coluna de água, desempenhando um papel importante no transporte do carbono.

Portanto, o ecossistema do Oceano Antártico é extremamente vulnerável às atuais mudanças climáticas, e a mudança do grupo de fitoplâncton que predomina em suas águas afeta diretamente a cadeia alimentar, bem como a absorção e exportação de carbono da atmosfera. Os cientistas têm procurado entender essas respostas do planeta frente às mudanças climáticas. Entretanto, muito ainda precisa ser estudado para realmente compreender e prever as mudanças no ecossistema e suas consequências para o clima do planeta.

SOBRE A AUTORA

**ELIS BRANDÃO
ROCHA**

Elis sempre gostou de ciências, de todas elas. Ainda muito nova, saiu de sua cidade no Vale do Taquari - RS para estudar Oceanografia. Desde então, Elis tem se dedicado a entender a química do oceano, inclusive na Antártica, local que é tema de investigação da sua tese de doutorado. Foi durante os embarques que realizou por lá que a autora viveu os momentos mais marcantes de sua carreira. Entre embarques, análises e escrita de textos, Elis encontra tempo para cantar, tocar violão e cuidar de sua gata, a Katarina.